

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Qarshiyeva Muborak Arslonbek qizi

O'QUVCHILARNING NUTQINI BOYITISH VA FIKRINI TA'SIRLI IFODA QILISHNI O'RGATISH USULLARI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

